

ҲАВО ТРАНСПОРТИДА ЖИНОЯТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎРНИ

Мавлонов Авазхон Усубхужаевич

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги

университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704579>

Аннотация: Мақолада ҳаво транспорти объектларида жиноятчиликка қарши курашишда тезкор-қидирув фаолиятининг аҳамияти, ҳуқуқий асослари ва амалий механизмлари таҳлил қилинган. Муаллиф жиноятларни олдини олиш, фош этиш ва хавфсизликни таъминлашда тезкор тадбирларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган илгор халқаро ва миллий тажрибаларни таққослайди. Шунингдек, тезкор хизматлар ўртасидаги ҳамкорлик, ахборот алмашуви ва кадрлар тайёргарлиги борасида таклифлар илгари сурилади.

Калит сўзлар: ҳаво транспорти, жиноятчилик, тезкор-қидирув фаолияти, хавфсизлик, ҳуқуқни муҳофаза қилиш, ахборот алмашуви, кадрлар тайёргарлиги.

РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

Аннотация: В статье анализируется значение, правовая база и практические механизмы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью на объектах воздушного транспорта. Автор сопоставляет передовой международный и национальный опыт в предотвращении, раскрытии преступлений и обеспечении безопасности. Особое внимание уделяется вопросам межведомственного сотрудничества, информационного обмена и подготовки кадров.

Ключевые слова: воздушный транспорт, преступность, оперативно-розыскная деятельность, безопасность, правоохранительные органы, обмен информацией, подготовка кадров.

INDEPENDENT RESEARCHER AT THE UNIVERSITY OF PUBLIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: This article analyzes the significance, legal framework, and practical mechanisms of operational-search activities in combating crime at air transport facilities. The author compares advanced international and national practices in crime prevention, detection, and ensuring security. Special focus is given to interagency cooperation, information sharing, and personnel training.

Keywords: air transport, crime, operational-search activity, security, law enforcement, information exchange, personnel training.

Жамиятда хавфсизлик масаласи нафақат миллий, балки глобал аҳамият касб этмоқда. Айниқса, стратегик аҳамиятга эга объектлар, жумладан, ҳаво транспорти тизимидаги жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш давлат хавфсизлиги ва жамият барқарорлиги учун долзарб масала ҳисобланади. Бу борада тезкор-қидирув фаолиятининг ролини аниқлаш, унинг ижтимоий заруратини асослаш ва мазкур соҳадаги ўзига хос хусусиятларни илмий жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Шу боис, мазкур соҳада жиноятчиликка қарши самарали ва мақсадли курашиш, айниқса, тезкор-қидирув чора-тадбирларини илғор ва самарали асосда ташкил этиш долзарб вазифадир.

Ҳозирги кунда мазкур йўналишдаги таҳдидлар жуда хилма-хил ва мураккаб тус олмоқда. Халқаро терроризм, ташкилотланган жиноятчилик, инсон ва моддий бойликларнинг ноқонуний ҳаракати, наркотик воситалар савдоси, ахборот технологиялари орқали амалга оширилаётган жиноятлар — буларнинг барчаси ҳаво транспорти объектларида кузатилиши мумкин бўлган жиноятлар қаторига киради. Бу эса, ўз навбатида, тезкор-қидирув чора-тадбирларининг кўлами ва мундарижасига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади.

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонун[1] ида белгилаб қўйилган вазифалар, хусусан, жиноятларнинг олдини олиш, фош этиш, айбдор шахсларни аниқлаш ва жамият хавфсизлигини таъминлаш каби асосий вазифалар ҳаво транспорти тизимида нисбатан ҳам тўлақонли қўлланилади. Айниқса, махсус хизматлар, ички ишлар органлари ва хавфсизлик идоралари ўртасидаги ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга.

В.И.Долинко ва Н.В.Сафоновлар ҳаво транспорти объектларида жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида қуйидаги асосий муаммоларни алоҳида таъкидлаб ўтишган:

- **мулк ва пул маблағларини ўғрилаш ҳолатлари:** авиация транспортида энг кўп кузатиладиган жиноятлар тури ўғирликлардир. бу ҳолат йўловчиларнинг хавфсизлиги ва ушбу соҳадаги ишонч муҳитига салбий таъсир кўрсатади;

- **аналитик таъминлаш зарурати:** жиноятларга қарши самарали кураш олиб бориш учун жиноятчилик ҳолати ва унга таъсир этувчи омилларни чуқур таҳлил қилиш, яъни сифатли аналитик ва ахборот билан таъминлаш муҳим аҳамиятга эга;

- *хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасидаги ҳамкорлик*: маҳаллий ва чет эл хуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ҳаво транспорти объектларидаги жиноятларга қарши самарали кураш олиб бориши учун ягона ахборот макони ва таҳлилий инфратузилмани яратиш зарур;

- *замонавий хатарларга мослашув*: жиноятчиликка қарши курашишда замонавий ахборот муҳитидаги хатар ва таҳдидларни инобатга олиш талаб этилади. Бу эса жиноятчиликка қарши курашиш усул ва ёндашувларини доимий равишда янгилаб боришни тақозо этади[2].

Транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлаш жараёни ҳудудий ички ишлар органлари фаолиятида тезкор-қидирув фаолиятининг ўзига хос услуб ва шакллари талаб этадиган йўналиш ҳисобланади. Мазкур йўналишда тезкор-қидирув тадбирларини самарали ташкил этиш ва амалга оширишда қатор махсус шарт-шароитлар ва омиллар ҳисобга олиниши зарур.

Аввало, хизмат кўрсатиладиган ҳудудлар бир нечта маъмурий-ҳудудий бирликлар орқали ўтиши, транспорт объектларининг тоифаланганлиги ва узунлиги, тезкор-қидирув фаолиятини ўтказишда ҳудудлараро ҳамкорликни талаб этади. Бу эса маълумот алмашинуви, жиноятларни аниқлаш ва фош этишда ягона ахборот тизимлари асосида ишлашнинг зарурлигини белгилайди.

Иккинчидан, йўловчи ва юклар миграциясининг узлуксиз, мунтазам ва юқори интенсивликка эга бўлиши, шунингдек хавфли ва махсус юкларнинг ташилиши, транспортдаги жиноятларнинг содир этилишини тезкор ва аниқ тарзда фош этишни талаб қилади. Бу борада тезкор-ихтисослаштирилган гуруҳлар фаолияти, техник кузатув воситаларидан фойдаланиш, хавф таҳлили асосида профилактика ишларини кучайтириш муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, транспорт ва туризм объектларида бир вақтнинг ўзида катта миқдорда йўловчиларнинг жамланиши ва уларнинг доимий равишда алмашилиб туриши, йўловчи ташиш жараёнлари ва туристик объектларга ташрифларнинг мавсумий хусусияти, жиноятларни аниқлаш ва профилактика қилишда ҳаракатчанлик ва тезкорликни таъминлайдиган тезкор тадбирларни талаб этади.

Транспорт инфратузилмасида, айниқса юк ва йўловчи вагонларида жиноятларни аниқлаш, уларни фош этиш ва олдини олиш тезкор-қидирув фаолиятининг мустақил ўрганишни талаб қилувчи соҳаси сифатида намоён бўлади. Шунингдек, темир йўл ва унинг кесишмаларида содир бўладиган йўл-транспорт ҳодисаларида жиноят аломатларини аниқлаш учун махсус касбий билим ва кўникмаларга эга мутахассислар жалб этилиши

шарт.

Ва ниҳоят, транспорт ва туризм соҳаларида хизмат қилаётган тезкор бўлинма ходимлари кўп ҳолларда чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар билан мулоқотда бўлгани боис, улар халқаро ҳуқуқий билимга, юқори касбий маданият ва мулоқот қобилиятига эга бўлиши шарт. Бу эса тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқларини таъминлаш, процессуал қонунчилик талабларига риоя этиш ҳамда жиноятларни самарали фож этиш учун ҳуқуқий ва ахлоқий асос бўлиб хизмат қилади.

Грибунув О.П. таъкидлаганидек, транспортдаги ички ишлар органларининг асосий вазифа ва функциялари қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади. Биринчидан, ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш: транспортдаги ички ишлар органлари транспортдаги қонун ва қоидаларга риоя этилишини назорат қилади, бу эса фуқароларнинг хавфсиз ва қонуний ҳаракатланишини кафолатлайди. Иккинчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш: транспортдаги ички ишлар органлари ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар кўради, шу орқали транспорт хизматларидан фойдаланувчилар учун хавфсиз муҳит яратилади. Учинчидан, фуқароларни ҳуқуққа зид тажовузлардан ҳимоя қилиш: транспортдаги ички ишлар органлари йўловчилар ва ходимларни турли таҳдидлардан, жумладан ўғирлик, террорчилик ҳаракатлари ва бошқа жиноят турларидан ҳимоя қилади[3].

Бу функциялар нафақат алоҳида шахсларнинг, балки бутун жамият хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга, айниқса, транспорт воситалари ва инфратузилмаси жиноятчи тажовузлар объектига айланиши мумкин бўлган шароитда.

Транспортдаги ички ишлар органларининг бу каби вазифалари жуда кенг қамровли бўлиб, уларнинг самарадорлиги асосан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ресурсларига, тайёргарлик даражасига ва соҳадаги ахборот-техник таъминотга боғлиқ.

Хусусий адабиётларда «тезкор-қидирув тавсифи» атамаси янги тушунча эмас. Шу билан бирга, бу масала ҳуқуқшунослик фанининг муҳокамасидан ҳали ҳам четда қолмаяпти. Д.В.Гребельскийнинг таъкидлашича, жиноят тури ёки гуруҳининг тезкор-қидирув тавсифи — бу турли манбалардан олинган (жумладан, криминалистик, криминологик, психологик, социологик, иқтисодий ва бошқа жиноятга оид хусусиятларни ўз ичига олган) маълумотларнинг тизимлаштирилган ва ўзаро боғланган белгилари мажмуасидир[4]. Ушбу ёндашув шунга асосланадиги, ҳар қандай жиноят ёки жиноятлар гуруҳи муайян ижтимоий, ҳуқуқий, психологик ва иқтисодий муҳитда юзага келади ҳамда ўзининг ўзига хос хусусиятларига эга бўлади. Шунинг учун ҳам, уларни самарали равишда

аниқлаш, фош этиш ва тергов қилиш учун мазкур тавсифномалар ахборот манбаи сифатида жуда муҳимдир.

Р.С.Белкин, «тезкор-қидирув тавсифномаси» тушунчасини шакллантиришда баъзи олимлар томонидан криминалистиканинг асосий тушунчаларини беасос қўллашни кескин танқид қилади. Унинг фикрича, ушбу тушунчани «жиноятнинг криминалистик тавсифномаси» билан аналогияда шакллантириш илмий ва амалий жиҳатдан етарли асосга эга эмас[5]. Р.С.Белкиннинг танқиди шундан иборатки, тезкор-қидирув фаолияти ва криминалистик фаолият — бу турли мақсад, вазифа ва ҳуқуқий мақомга эга тизимлардир. Криминалистика кўпроқ процессуал қонунчилик доирасида ҳаракат қилади ва тергов жараёнида моддий далилларни аниқлаш, таъминлаш ва баҳолашга йўналтирилган бўлса, тезкор-қидирув фаолияти — тезкор ахборот тўплаш, жиноятнинг олдини олиш, унга тайёргарлик кўраётган шахсларни фош этиш каби мақсадларни кўзлайди.

Шунинг учун, «тезкор-қидирув тавсиф» фақатгина жиноят содир этилганидан кейин таҳлил этиладиган криминалистик маълумотлар билан эмас, балки жиноятни олдиндан аниқлаш ва унга қарши курашишда амалий аҳамиятга эга бўлган маълумотлар билан тўлдирилиши шарт. Бу эса унинг тузилиши ва функцияларини криминалистик тавсифномадан кескин фарқ қилувчи ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини кўрсатади.

Ушбу илмий баҳс шуни кўрсатадики, айрим жиноят турларини олдини олиш ва фош этишга қаратилган тезкор-қидирув фаолиятига бағишланган илмий ишларида фақатгина тезкор-қидирув тавсифномаси билан чекланилмасдан, балки унинг ёнида жиноятнинг жиной-ҳуқуқий ва криминологик тавсифлари ҳам кўриб чиқилади. Бу ёндашув, бир томондан, жиноятнинг ҳар томонлама таҳлилини таъминласа-да, бошқа томондан, илмий тушунчаларни алмаштириш, уларнинг моҳиятини ноаниқлаштириш хавфини юзага келтиради.

Айнан шундай вазиятда баъзи тадқиқотларда "тезкор-қидирув тавсифномаси" тушунчаси умуман аниқланмаган ҳолда, у комплекс тавсиф сифатида (яъни, криминологик ва тезкор-қидирув белгиларининг йиғиндиси сифатида) талқин қилинади. Бу эса назарий тушунчаларнинг чегарасини йўқотиб, уларни илмий мақсадларга нисбатан кам самарали қилиб қўяди[6].

Бу каби қарама-қарши ёндашувлар ўз навбатида, криминология, криминалистика ва тезкор-қидирув фаолияти соҳалари ўртасида аниқ чегаралар белгилаш масаласини янада долзарблаштиради. Агар "тезкор-қидирув тавсифномаси" тушунчаси аниқ илмий мезонларсиз ва тартибга солинмаган ҳолда ишлатилса, бу ундан илмий-амалий фойдаланиш имкониятларини сусайтиради. Шу боис, ушбу тавсифнинг моҳияти,

вазифалари ва структураси борасида ягона илмий позиция ишлаб чиқилиши зарур. Бу вазифа замонавий криминология ва тезкор фаолият назариясининг интеграциялашуви талабини ҳам юзага чиқаради.

Муҳим йўналишлардан бири — юк ва багаж операцияларига жалб этиладиган ходимларни танлаш ва текшириш тартибини кучайтириш ҳисобланади. Масалан, Нур-Султон аэропорти матбуот хизмати таъкидлаганидек, бу соҳада ишловчи ходимлар учун танлов мезонлари кучайтирилган ҳамда ички таҳдидларга қарши кураш бўйича мунтазам тренинглари ўтказилади.

Бу дунё амалиётига мос келади: кўплаб ривожланган мамлакатларда аэропортларнинг назоратли ҳудудларига кириш ҳуқуқига эга бўлган барча ходимлар учун шахсий маълумотларини текшириш, судланганлик ҳақида маълумот талаб этилади.

Ўзбекистонда ҳам шундай чоралар жорий этилмоқда: 2021 йилдан бошлаб божхона назорати ҳудудлари ва багаж хизматларида ишлаш учун номзодлар албатта махсус текширувдан ўтказилади. Шунингдек, шахсий таркибни даврий ротация қилиш амалиёти жорий қилинди, бу эса жамоавий жиноят содир этиш хавфини камайитиришга хизмат қилади.

Шунингдек, ҳушёр ва масъулиятли ходимларни рағбатлантириш механизми ҳам йўлга қўйилган: ходимлар томонидан аниқланган қоидабузарликлар ҳақида хабар берилган ҳолатлар моддий мукофот ва ташаккурнома бериш учун асос қилиб олинади. Бу эса хавфсизликни таъминлаш ишларига ходимларни фаол жалб қилишга ёрдам беради.

Кадрлар тайёрлаш соҳасидаги муҳим йўналишлардан бири — илмий жамоатчилик билан ҳамкорлик қилиш ва тажриба алмашиш тизимини йўлга қўйишдан иборатдир. Ўзбекистонлик ҳуқуқшунос ва криминалист олимлар томонидан тезкор-қидирув фаолиятининг муаммолари юзасидан илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Тезкор-қидирув чора-тадбирларини (ТҚТ) такомиллаштириш, хорижий тажрибани ҳисобга олиш, таҳлилий усуллар ва криминалистик ҳисоблардан фойдаланиш масалаларига бағишланган илмий мақолалар мунтазам чоп этилмоқда.

Илмий ҳамжамиятнинг фикр-мулоҳазалари қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш жараёнларида ҳисобга олинади. Масалан, экспертлар томонидан тезкор-қидирув фаолияти натижаларида олинган маълумотларни жиноят-процессуал жараёнда фаолроқ қўллаш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Ўзбекистонда ҳаво транспорти соҳасида жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини ошириш ва тезкортезкор-қидирув тадбирларини (ТҚТ) янада

такомиллаштириш мақсадида, халқаро тажриба ва миллий хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тавсиялар тақдим этилади:

1. Идоралараро ҳамкорликни кучайтириш. Хавфсизликни таъминлаш соҳасида идоралараро мувофиқлаштиришни институционаллаштириш мақсадида халқаро аэропортларда ИИВ, ДХХ, Божхона қўмитаси, Чегара хизмати ва аэропорт маъмурияти вакиллари ўз ичига олган доимий қўшма ишчи гуруҳ (ёки марказ) тузиш мақсадга мувофиқ. Бу марказ, Нидерландиядаги NSOC (National Security & Operations Center)[7] тажрибасига ўхшаш тарзда, жиноий таҳдидлар тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиши, ТҚТ бўйича вазифалар тақсимотини амалга ошириши ва идоралар ўртасида маълумот алмашишни реал вақтда таъминлаши мумкин.

Ситуацион марказ ва ИИВнинг таҳлил-тезкор бўлинмалари ўртасидаги маълумот алмашинуви тартибини махсус регламент асосида шакллантириш, уларнинг ахборот тизимларини ўзаро интеграция қилиш долзарб вазифалардан биридир.

Шунингдек, аэропортлардаги назорат пунктларида ўзаро ҳамкорликни тартибга солувчи идоралараро норматив-ҳуқуқий ҳужжат (қўшма қарор ёки йўриқнома) қабул қилиниши мақсадга мувофиқ. Унда контрабанда ҳолатлари ёки багаж ўғирликларини аниқлаш пайтидаги ҳамкорлик алгоритмлари, масъул идоралар, ТҚТ материалларини қай тарзда топшириш ва ҳужжатлаштириш кераклиги аниқ белгилаб қўйилиши лозим.

2. Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш. 2012 йилда қабул қилинган «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги Қонун нисбатан янгиликка эга бўлишига қарамай, унинг нормаларига сўнгги ислоҳотларни инобатга олган ҳолда қатор ўзгартишлар киритиш мақсадга мувофиқ. Хусусан:

тезкор-қидирув тадбирлари турларини кенгайтириш: амалда фақат халқаро шартномалар ва идоралараро кўрсатмалар асосида амалга оширилаётган назоратдаги етказиб бериш тадбири қонун даражасида мустақил тарзда мустаҳкамланиши лозим. Россия ва Қозоғистон амалиётида ушбу метод ОРМнинг расмий шакли сифатида эътироф этилган[8]. Бу норманинг Ўзбекистон қонунида белгилаб қўйилиши ҳуқуқий аниқликни таъминлаб, трансмиллий наркотрафик ва контрабандага қарши самарали курашиш имконини яратади.

замонавий технологиялардан фойдаланиш имкониятларини қонунлаштириш: ТҚТ доирасида сунъий интеллект, катта маълумотлар таҳлили (big data) воситаларидан фойдаланиш ҳуқуқини белгилаш, бунинг учун махфийлик ва идоралараро назорат шартларини қонун билан таъминлаш. Бундай норма, масалан, PNR (йўловчи маълумотлари) маълумотларини таҳлил қилиш орқали гумонли шахсларни аниқлашга хизмат қилувчи

аналитик платформаларни жорий этишга ҳуқуқий асос яратади (Япония амалиётига ўхшаш)[9].

қонунийлик кафолатларини кучайтириш ва назоратни мустаҳкамлаш: Халқаро амалиёт шундан далолат берадики, ОРМ тадбирлари доирасида содир этиладиган қонунбузарликлар (масалан, далиллар подставаси – РФда кузатилган ҳолатлар) жамоат ишончини сусайтиради. Шу сабабли ОРМнинг асосий босқичларини расмий рўйхатдан ўтказиш (масалан, тинтувларни видеофиксация қилиш, жойлаштирилган агентлар фаолиятини мониторинг қилиш) мажбуриятини жорий этиш ва ИИБ ҳамда прокуратура инспекцияси томонидан кутилмаган текширувлар механизмини киритиш тавсия этилади. Бу чоралар ҳар томонлама – ҳам фидоий тезкор ходимлар, ҳам фуқаролар ҳуқуқини ҳимоя қилишга хизмат қилади.

3. Транспортдаги жиноятларга қарши кураш самарадорлигини ошириш мақсадида Жиноят ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларга қўшимча нормалар киритиш таклиф этилади. Жумладан, Жиноят кодексининг 169-моддасига транспортда йўловчи юкидан ўғирлик қилиш ёки бу жиноятни транспорт ходими содир этган ҳолатларни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида киритиш орқали жазони кучайтириш, 182-моддага эса контрабанда жиноятини мансабдор шахс томонидан хизмат ваколатларидан фойдаланиб содир этилган ҳолатда енгиллаштирувчи чораларсиз, қаттиқ жазо тайинлаш тартибини белгилаш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, авиация хавфсизлиги қоидаларини бузганлик учун (масалан, тақиқланган буюмларни ноқонуний олиб кириш, майда ўғирлик) алоҳида модда жорий этиш орқали маъмурий жавобгарлик белгилаш зарур. Бу чоралар профилактика самарадорлигини ошириб, жазонинг муқаррарлигини таъминлайди.

4. Аэропортларда хавфсизликни таъминлаш самарадорлигини ошириш мақсадида *техник воситаларни модернизация қилиш ва илғор инновацияларни жорий этиш* долзарб ҳисобланади. Хусусан, барча ҳудудларни, жумладан, багаж бўлимлари, перрон ва омборларни қамраб олувчи комплекс видеокузатув тизимлари, юзни таниш ва ғайритипик вазиятларни аниқлаш имкониятига эга бўлган видеоаналитика алгоритмлари жорий этилиши лозим. Шу билан бирга, юқори энергияли сканерлар (СТ-туридаги) орқали багаж ва юкларни тўлиқ таҳлил қилиш, наркотик ва портловчи моддаларни аниқлаш учун экспресс-анализаторлар, керак бўлса, танани тўлиқ текширувчи сканерлар (body scanner) ўрнатилиши таклиф этилади. Ҳавф даражасини баҳолашга қаратилган ахборот тизимларини ташкил этиш, бунда фуқаролар ва юкларнинг ҳаракатини таҳлил қилувчи AI-платформаларни жорий этиш, маълумотлар базасини боғжона, ИИБ ва ДХХ ўртасида интеграция қилиш зарур. Бундай ёндашув Жанубий Корея ва БМТ WCO тавсияларида ўз

тасдиғини топган. Шу билан бирга, АССУ дастури[10] доирасида АҚШ билан ҳамкорликни кенгайтириш, янги ускуналар етказиб бериш ва мутахассислар тайёрлаш бўйича грант ва техник ёрдамларни жалб қилиш мақсадга мувофиқ.

REFERENCES

1. Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-кидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонун Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 29.06.2021 й., 03/21/697/0607-сон; 14.03.2024 й., 03/24/920/0209-сон
2. Долинко В. И., Сафонов Н. В. Аналитическое обеспечение раскрытия преступлений на объектах воздушного транспорта: уголовно-правовой аспект // Проблемы борьбы с преступностью. Сетевое издание «Академическая мысль». 2019. № 2 (7). С. 39–43.
3. Грибунов, О. П. К вопросу о противодействии преступлениям, совершаемым на объектах транспорта / О. П. Грибунов // Правопорядок на транспорте. – 2012. – № 1. – С. 18–21.
4. Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и тезкорно-розыскных характеристик преступлений / Д.В. Гребельский // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984. — С. 71–75.
5. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. — М.: Новый Юрист, 1997. — 400 с.
6. Масленников К.И. Тезкорно-розыскные и криминологические проблемы предупреждения насильственных действий сексуального характера: дис. ...канд. юрид. наук / К.И. Масленников. — СПб., 1999. — 202 с.
7. aboutnetherlandscustoms.nl
8. cyberleninka.ru
9. customs.go.jp
10. statemag.state.gov